

TOSHKENT DAVLAT TIBBIYOT UNIVERSITETI TERMIZ FILIALI

TIBBIYOT ASOSLARI

XALQARO TIBBIYOT JURNALI

IXTISOSLASHUVI: «TIBBIYOT SOHASI»

ISSN: 3060-494X

Jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Admi-nistratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan ro'yxat-dan o'tkazilgan (guvohnoma № 334961)

«Tibbiyot asoslari» jurnali OAK Rayosatining 2025 yil 25 avgustdagi 374/6-son karori bilan tibbiyot fanlari buyicha dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan

№ 13, 2026. Jild. 1

TOSHKENT

2026

TAHRIRIYAT HAY'ATI

BOSH MUHARRIR

Otamuradov Furqat
Abdukarimovich

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI

Ergashov Mansur
Abdukarim o'g'li

MA'SUL KOTIBIAR

Danayev Baxtiyor
Farxatovich

Aslonova Zebiniso
Anvarovna

TAHRIRIYAT HAY'ATI A'ZOLARI

Abdurahmonova Nargiza Abdumajidovna
Allayeva Munira Jurakulovna
Axmedov Kamoliddin Hakimovich
Bolg'ayev Absadik
Diyarov Nazim Axmedovich
Ermatov Nizom Jumakulovich
Fayziyeva O'g'ilbubi Ro'zibadalovna
Ibrayeva Lazzat Kattayevna
Ishigov Ibrohim Agayevich
Mamatkulov Ixtiyor Basimovich
Mustanov Abdusamat Norsaatovich
Muxamadiyev Raxman Omanovich
Najmutdinova Dilbar Kamariddinovna
Narzullaeyva Dildora Uktamovna
Nuraliyev Firdavs Nekkadamovich
Rasulov Hamidullo Abdullayevich
Raximov Anvar Komilovich
Shamsutdinova Maksuda Ilyasovna
Vaxidov Alisher Shavkatovich
Xasanova Gulchexra Xikmat qizi
Raxmonov Abduqahhor Absattorovich

Eshboyev Abdulxakim Tulaganovich
Babadjanova Shoirra Utkurovna
Nurova Zamira Annaqulovna
Muzaffarova Nazokat Sharabovna
Djalilova Sojida Xamrayevna
Chenezov Sergey Aleksandrovich
Rasulov Shomurod Maxmudovich
Samatov Ergash Valijonovich
Madiyev Rustam Zoirovich
Turabayeva Zarina Kenjabekovna
Iskandarova Dilnozaxon Ergashevna
Hamrayev Akbar Xayrulloevich
Berdiyeva Zebo Uralovna
Karimova Dinara Batirovna
Xurmatova Dilorom Adashevna
Kalyujniy Evgeniy Aleksandrovich
Baxriyev Ibroxim Isomadinovich
Djurayev Baxtiyar Mamadaminovich
Karimova Zevara Xodjiboyevna
Nuraliyeva Umida Mustafayevna
Ochilov Dilshod Dilmurodovich

Nashriyot manzili:

TIBBIYOT NASHRIYOTI MATBAA UYI

O'zbekiston Respublikasi. Toshkent shaxri.

Olmazor tumani. Farobiy ko'chasi - 2. 100109

Tel.: (+998-91) 164-24-40, (+998-71) 214-90-164,

vebsayt: www.tnmu.uz, e-mail:

asmehrid@gmail.com

УДК:616.6.06-331.472

**ШЕРОБОД ЦЕМЕНТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАСИ ИШЧИЛАРИНИНГ
КАСАЛЛАНИШИНИ ГИГИЕНИК ТАҲЛИЛИ****Данаев Б.Ф. Яров У.А.****Тошкент давлат тиббиёт университети Термиз филиали****Термиз иқтисодиёт ва сервис университети**

Ушбу мақолада Сурхондарё вилояти Шеробот цемент ишлаб чиқариш корхонаси ишчиларининг ёши, иш стажига нисбатан касалланиш кўрсаткичлари гигиеник таҳлили қилинган.

Калит сўзлар: Зарарли омиллар, касалланиш, шахсий химоя воситалари, касб касалликлари, цемент, чанги, профилактика.

Данаев Б.Ф. Яров У.А.**Термезский филиал Ташкентского государственного медицинского
университета****Термезский университет экономики и сервиса**

В данной статье произведен гигиенический анализ показателей заболеваемости в зависимости от возраста и стажа работы рабочих Шероботского предприятия по производству цемента Сурхандарьинской области.

Ключевые слова: Вредные факторы, заболеваемость, средства индивидуальной защиты, профессиональные заболевания, цемент, пыль, профилактика.

Danaev B.F. Yarov U.A.**Termez branch of Tashkent State Medical University****Termez University of Economics and Service**

In this article, a hygienic analysis of morbidity rates was made depending on the age and length of service of the workers of the Sherobot enterprise for the production of cement in the Surkhandarya region.

Key words: Harmful factors, morbidity, personal protective equipment, occupational diseases, cement, dust, prevention.

Мавзунинг долзарблиги:

Ҳозирга замонавий ривожланиб бораётган даврда атмосфера ҳавони ифлослантирувчи, аҳоли саломатлигига таъсир қилувчи зарарли моддалар, чанг, чиқинди маҳсулотлари, газ заводлари, цемент заводлари ўрни беқиос [1].

Қувасой шаҳар цемент ишлаб чиқариш корхонаси ишчиларни хомашёни қайта ишлаш, клинкерни силлиқлаш ва қиздириш цехларидаги меҳнат шароитларидаги шовқин, ҳаво муҳитини чангланиши каби цемент ишлаб чиқаришдаги зарарли омиллар таъсири остида амалга оширилмоқда. Ушбу омил зарарли омил сифатида баҳоланиб, касб касалликларини келиб чиқиши ва унинг ривожланишига монелик омили ҳисобланади [2]. Аммо шу корхонадаги ишчиларнинг овқат рақсондаги таркиби касб касалликларини олдини олишга қаратилган чора тадбирлари ўрганилмаган.

Юқоридаги фикрлар асосида қатор адабиётлар билан танишиш,

тоғ-кон саноати ва ишчилари орасида ўтказилган қатор илмий изланишлар олиб борилгани, бу илмий изланишлар ҳозир ҳам давом эттириляётганидан ўз долзарблигини йўқотмагинини гувоҳи бўлдик. Ҳозирга вақтда замонавий технологиялардан фойдаланиш ҳажми кенгайгани, иш ўринларида юзага келяётган захарли омиллар ишчилар организмига салбий таъсирини камайишига эришилган. Бироқ, кам интенсивли токсик омиллар билан узок вақт оралиғида алоқада бўлиш оқибатида патологик ўзгаришларнинг янгича қуринишларидек муаммолар юзага келяётганлиги такидлаб келинмоқда [3,15].

Фосфор ишлаб чиқариш корхонаси ишчилари орасида ўтказган комплекс клиник-эпидимиологик ва ижтимоий текширишлар асосида цехлардаги технологик жараёнлар ишчиларнинг саломатликларига зарарли таъсир этаётганлиги; 299 ишчини текширилганида оғиз бўшлиғи

гигиеник ҳолатини динамикади ўзгаришсиз 19,06%, ёмонлашув 72,25%, ўзгариш тўғрисида жавобга иккиланишлар 5,69% кузатилгани, субъектив текширишда; тишларда ёриқлар пайдо бўлиши 9,36%, емирилиши 31,77%, тишлар ўткир учли бўлиши 4,01%, тиш қимирлаши 3,48%, тиш ранги ўзгариши 13,71%, милк қонаши 25,42% ҳолатларида бўлишига гувоҳ бўлишган. Сўровнома орқали ўтказилган текширишда стоматологик хизматни ташкиллаштиришда янгица ижтимоий-иқтисодий шароитларга таянган режалар ишлаб чиқишга зарурат аниқланган. Лекин шу ишчиларининг рационал овқатланишини маҳаллий озиқ-овқат маҳсулотлари билан такомиллаштириш чора тадбирлари ўрганилмаган[1,2].

Овқат хазм қилиш тизими касалликлари синфидан цемент чанглари қуйдаги касалликларга: ошқозон яра, 12 бармоқли ичак яра [10], фиброз ва жигар циррози [11] касалликларига олиб келади.

Онкологик касалликлари синфидан цемент чанглари қуйдаги неоплазм касалликларига: бурун ва урта қулоқнинг малигнизация, синусларнинг, пайчаларининг, трахеа, бронхлар, ўпканинг малигнизация ва бошқа нафас азоларининг аниқланмаган касалликларига сабаб бўлади. [12]

Цемент заводлари яқинида яшайдиган аҳоли қатлаמידан болаларни, ўсмирларни цемент чанглари хаётига тасирини ўрганишди. Жумладан 6-9 ёш болаларда аллергия ринит 2,2 баробар юқори, 15-17 ёшда 2,7 марта юқори, сурункали ринит, назофарингит эса 4,8 марта, ошқозон яраси 6,1 марта, ошқозон яра ва 12 бармоқли ичак яра касалликлари 4,6 марта юқорилиги аниқланди. [13]

Ишлаб чиқариш корхоналарида меҳнат шароитини ўзгариши, замонавий технологияларнинг амалиётга тадбиқ этилиши, ишчилар турли химоя воситаларини кенг қўллаши ва бошқалар инсон организмга

атрофдаги кимёвий, физик, биологик омиллардан тўла химоя қилиш имконини бермаётганлигини узок йиллар давомида олиб борилаётган қатор илмий изланишлар тасдиқламоқда. Демак ишлаб чиқариш, саноатнинг турли соҳалари ва атрофнинг экологик омиллар таъсирини инсон организми учун аҳамияти устида янада мукамалроқ изланишлар ўтказишни давом этирилишини талаб қилиб келмоқда. Шунинг учун, озиқ-овқат хавфсизлигини баҳолаш ва парҳезни ўрганишни такомиллаштириш, шунингдек, турли соҳалар ишчилари учун терапевтик ва профилактик овқатланишни ривожлантириш муаммоси жуда долзарб бўлиб турибди.

Тадқиқот объекти ва усуллари: Мамлакатимизнинг Сурхондарё саноат худудида жойлашган «Шеробод цемент заводи» корхонаси илк бора 2017 йилда қурилган бўлиб, 5 йил давомида фойляти кўрсатиши билан биргаликда бунуги кунда қуйидаги

цеҳлардан иборат: 1-хомашё ишлаб чиқариш цеҳи; 2-куйдириш цеҳи, 3-силлиқлаш цеҳи 4-АСУТП, 5-электр таминоти цеҳи, 6-ЖДТ цеҳи, 7-маҳсулотларни назоратдан ўтказиш лабораторияси, 8-ёнғин хавфсизлиги бўлими, 9-маъмуриятдан иборат.

Корхонада бугунги кунда қурилиш цементи маҳсулотлари ишлаб чиқарилмоқда. Корхонада бугунги кунда 846 нафар ишчилар фаолият олиб боради, улардан 827 (97,7%) нафарини эркаклар ва 19 (2,3%) нафар аёллар ташкил қилади. Ишчиларнинг ўртача иш вақти, ўртача ёши, иш стажи тўғрисидаги маълумотлар 2-жадвалда келтирилган.

Ишчиларнинг касалланиш даражаси касалликларнинг халқаро таснифи (ХКТ-1993,10) ва вақтинчалик меҳнат қобилиятини йўқотилган кунлари касаллик варақаси материаллар асосида таҳлил қилинган.

Тадқиқот натижаларини статистик қайта ишлашда «Statistica for Windows 7,0» персонал

компьютерининг амалий дастур пакетидан фойдаланилди.

Олинган натижаларнинг таҳлили. «Шеробод цемент заводи» корхонаси, 2017 йилда қурилган бўлиб, 5 йил давомида мамлакатимизда фаолият олиб бориши билан биргаликда қуйидаги цехлардан иборат: хомашё ишлаб чиқариш цехи; куйдириш цехи, силлиқлаш цехи 4-АСУТП, электр таминоти цехи, ЖДТ цехи, махсулотларни назоратдан ўтказиш лабораторияси, ёнғин хавфсизлиги бўлими, мамуриятдан иборат.

Корхонада тоғ жинсларига турли хил ишлов бериш орқали қурилиш цементи ишлаб чиқарилмоқда. Корхонанинг иш

вакти 2-сменадан иборат. Бу цемент чанги, шовқин, вибрация, ноқулай микроклим ва турли кимёвий моддалар белгиланган гигиеник талаблардан четлашиши, корхонанинг иш шароити, унинг микроклим кўрсаткичлари ва ишчиларнинг саломатлик ҳолати ва касалланиш даражасига салбий таъсири қилади.

«Шеробод цемент заводи» ишлаб чиқариш корхонаси ишчиларнинг ўртача ёши ва иш давомийлиги жадвалда келтирилган.

жадвал

**«Шеробод цемент заводи»
корхонаси ишчиларининг ёши ва
иш стажининг маълумотлари**

кўрсаткичлар	Умумий ишчилар, сони, 846 нафар	Эркаклар 827 нафар	Аёллар 19 нафар
Ишчиларнинг ўртача ёши	28,1	28	36
Энг кичик ёш даражаси	20	20	24
Энг юқори ёш даражаси	69	69	51
Ишчиларнинг ўртача иш стажи(ой)	27,4±0,66	27,6±0,74	22,5±0,4
иш стажи (ойнинг энг кам даражаси)	1 ой	3 ой	1 ой
Иш стажи (ойнинг энг кўп кўрсаткичи)	55	55	31

«Шеробод цемент заводи» ишлаб чиқариш акционерлик жамиятида фаолият олиб бораётган ишчиларнинг ўртача ёши 28,1 ёшни ташкил қилса, эркаларда 28 ёшни, аёлларда эса 36 ёшни ташкил қилди. Энг кичик ёш ўртача 20 ёшни, эркаларда 20 ёшни, аёлларда эса 24 ёшни, энг катта ёшдаги ишчилар эса ўртача 69 ёшни, эркаларда 69 ёшни, аёлларда эса 51 ёшни ташкил қилди.

Ишчиларнинг ўртача иш стажи эса $27,4 \pm 0,66$ йилни, эркаларда $27,6 \pm 0,74$ ёшни, аёлларда эса $22,5 \pm 0,4$ йилни ташкил қилди. Энг кўп иш стажи умумий 55 ойни, эркаларда 55 ойни, аёлларда эса 31 ойни ташкил қилди, эркаларда аёлларга нисбатан 0,7 мартага кўпдир. Энг кам иш давомийлиги эркаларда 3 ой, аёлларда 1 ойни ташкил қилган.

Шеробод цемент ишлаб чиқариш корхонаси ишчиларининг касалланиш ҳолатини ўрганиш мақсадида танлаб олинган цехлардан жами 368 нафар ишчилар тиббий

кўрик натижалари таҳлил қилинди шундан. 368 нафар ишчиларнинг 47 нафари қиёслаш учун танлаб олинган маъмурият ходимлари. 368 нафар ишчилар ёш кўрсаткичлари бўйича қуйидагича тақсимланди, 20-30 ёшдагилар 115 (31%) нафарни, 30-50 ёшдагилар 196 (53%) нафарни, 50 ёшдан катталар эса 57 (15%) нафарни ташкил этди.

Ишчиларнинг касалланиш кўрсаткичлари тиббий кўрик натижаларига асосан таҳлил қилинганда, ишловчилар орасида жами 471 та касаллик аниқланди. Ушбу касалликлар ишчилар орасида ёш кўрсаткичига кўра қуйидагича тақсимланди: 20-30 ёшдаги ишчиларда 99 (21%) та касаллик, 30-50 ёшдаги ишчиларда 248 (53%) та касаллик ва 50 ёшдан юқориларда 124 (26%) та касаллик. Касалликларнинг тури бўйича тақсимланиш юрак-қонтомир касалликлари 20-30 ёшдагиларнинг 7 нафарида, 30-50 ёшгача бўлганларнинг 27 нафарида аниқланди, 50 ёшдан катталарнинг

16 нафарида учради. Юқори нафас йўллари касалликлари 20-30 ёшдагиларнинг 20 нафарида, 30-50 ёшгача бўлганларнинг 28 нафарида аниқланди, 50 ёшдан катталарнинг 4 нафарида учради. Ошқозон-ичак касалликлари 20-30 ёшдагиларнинг 1 нафарида, 30-50 ёшгача бўлганларнинг 3 нафарида аниқланди, 50 ёшдан катталарнинг 1 нафарида учради. Кўз касалликлари 20-30 ёшдагиларнинг 12 нафарида, 30-50 ёшгача бўлганларнинг 54 нафарида аниқланди, 50 ёшдан катталарнинг 50 нафарида учради. Тери-таносил касалликлари 20-30 ёшдагиларнинг 2 нафарида, 30-50 ёшгача бўлганларнинг 5 нафарида аниқланди, 50 ёшдан катталарнинг 0 нафарида учради. Асаб касалликлари 20-30 ёшдагиларнинг 57 нафарида, 30-50 ёшгача бўлганларнинг 131 нафарида аниқланди, 50 ёшдан катталарнинг 53 нафарида учради.

Хулосалар:

1. Ишчиларнинг ўртача иш стажи эса $27,4 \pm 0,66$ йилни,

эркакларда $27,6 \pm 0,74$ ёшни, аёлларда эса $22,5 \pm 0,4$ йилни, энг кўп иш стажи умумий 55 йил, эркакларда 55 ни, аёлларда эса 31 йилни, эркакларда аёлларга нисбатан 0,7 мартага кўпдир. Энг кам иш давомийлиги эркакларда 3 ой, аёлларда 1 ойни ташкил қилган.

2. Ишчиларнинг

касалланиш кўрсаткичлари тиббий кўрик натижаларига асосан тахлил қилинганда энг кўп касалланиш 30 ёшдан 50 ёшгача бўлганлар орасида аниқланди (53%). Касаллик турлари бўйича энг кам касалланиш ошқозон-ичак тракти ва тери-таносил касалликлари бўлса энг кўп асаб тизими касалликлари аниқланди. Ишчилар ёши бўйича касаллик турлари қуйидагича, юрак қон-томир касалликлари ва кўз касалликлари 50 ёшдан катталарда энг кўп, 20-30 ёш оралиғида энг кам аниқланди. Юқори нафас йўллари касалликлари ва асаб касалликлари 50 ёшдан катталарда энг кам, 20-30 ёш оралиғида энг кўп аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Астанакулов Д.Й, Исоков.Э.З. Гигиенический анализ условий труда рабочих мест цементного производства г Кувасай. Ўзбекистон врачлар ассоциацияси бюллетени №3(104) 2021.

2. Гаффаров.С.А., Рахимов.Ф.Э., Гайбуллаева.Ю.Х., Маматкулов.Х.А., Насимов.К.К. / Тоғ кончилиги ва цемент махсулотлари ишлаб чиқариш саноатидаги ишчилар саломатлиги ва иш ўринларидаги гигиеник муаммолар. / Ўзбекистон врачлар ассоциациясининг бюллетени №4(106) 2011

3. Фадеева А.Е., Жилина Н.М., Полукаров А.Н., Чеченин Г.И., Климантова И.П. // Состояние здоровья детей и подростков г. Новокузнецка, проживающих (обучающихся) вблизи территории цементного завода. Мат и Дитя в кузбассе. №4(47) 2011.

4. Комплексная оценка риска для здоровья работающих при открытой добыче угля от воздействия физических факторов / В.В.

Захаренков, А.М. Олешенко, Е.А. Пананотти, Я.В. Суржигов // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. 2006. № 3 (49). С. 29–36.

5. Методы анализа минорных биологически активных веществ пищи / под ред. В.А. Тутельяна и К.И. Эллера. – М.: Изд-во «Династия», 2010. – 160 с.

6. Жилов, Ю.Д. Справочник по гигиене труда и производственной санитарии / Жилов Ю.Д., Куценко Г.И. 2011г. 240 с.

7. Глобальная стратегия диагностики, лечения и профилактики хронической обструктивной болезни легких /под ред. Чучалина А.Г. – М., 2003. – 96 с.

8. Движков, П.П. Пневмокониозы /Движков П.П. – М., 1965. – 423 с

9. Вредные вещества в промышленности: Справ. для химиков, инженеров и врачей. Изд. 7-е, пер. и доп. В 3-х томах. Том III. Неорганические и элементарноорганические соединения /под ред. Н.В. Лазарева, И.Д. Гадаскиной. – СПб., 1977. – 608 с.

10. Ретиев, В.М. Гигиена труда на цементном заводе /Ретиев В.М. – М., 1964. – 48 с
11. Portland Cement Dust – Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive, 2006: <http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf>.
12. Stancari V., Penazzato N. //Rass. med. ind. – 1964. – V. 33, N 6. – P. 697-713.
13. Pimentel, J.C. Pulmonary and hepatic granulomatous disorders due to the inhalation of cement and mica dusts /Pimentel J.C., Menezes A.P. //Thorax. 1978. – P. 219-227.
14. Effect of exposure to dust on lung function of cement factory workers /Noor H., Yap C.L., Zolkepli O., Faridah M. //Med. J. Malaysia. – 2000. – P. 515-7.
15. Danayev B.F., Ermatov N.J. Improvement of Rational Nutrition of Workers of Modern Cement Production Enterprises with Local Food Products. Central Asian Journal of Medical and Natural Science Tom-3/1. 2022. – 160-163 с.